

Pescando Dados com o Observatório do Mangue: Utilizando o Sistema de Informação Geográfica e a Ciência Cidadã para Cogerar Dados

Pôster

Yago de J. Martins¹, Indira A. L. Eyzaguirre¹, Esley L. de Sousa¹, Diego M. dos Santos¹, Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}, Enzo de J. Ferreira¹, Eric Wagner Lopes da Costa¹, Cácio Deniro Monteiro da Costa¹, José Henrique Mescouto Sousa¹, Anderson Brito Monteiro Junior¹, Itala Jaiane da Silva Sousa¹, Silviane Costa da Silva¹, Jeovanna da Silva Rocha¹ e Marcus E. B. Fernandes¹

Palavras-chave: manguezais, SIG, ciência cidadã, drone, conservação

A maior faixa contínua de manguezais do planeta encontra-se nos estados de Amapá, Pará e Maranhão, onde muitas comunidades dependem da sociobiodiversidade dessa floresta. O presente estudo tem como intuito realizar oficinas para aproximar o conhecimento do maretório junto a pescadores e jovens de comunidades tradicionais que residem dentro do Núcleo de Gestão Integrada (NGI)-Bragança e cogerar dados com o protocolo Pescando dados do Observatório do Mangue e seus Maretórios. A metodologia é participativa, onde as pessoas das comunidades visualizam a manipulação do drone e observam os limites das suas comunidades dentro do maretório. Além do mais, identificam potenciais áreas para monitoramento e áreas de florestas de mangue negativamente impactadas, sendo posteriormente aplicado o protocolo inserido no KoboToolbox “De olho no impacto” para contribuir com a base de dados do Observatório do Mangue. Como resultado, os participantes de quatro comunidades aprenderam mais sobre suas comunidades e a utilizar o aplicativo de celular para coletar e mapear dados geoespaciais dos manguezais. Esses dados serão alocados no repositório Visão do Observatório do Mangue e integrado na plataforma de dados. Os principais resultados indicaram o aumento significativo no engajamento dos jovens e na qualidade dos dados coletados, além da promoção do processo de sensibilização sobre a importância da conservação dos manguezais. Conclui-se que a combinação de tecnologia e ciência cidadã pode ser uma estratégia eficaz para a conservação dos manguezais e o fortalecimento das comunidades tradicionais, com perspectivas futuras de expandir a metodologia para outros grupos comunitários e diferentes regiões.

¹ Observatório do Mangue e seus Maretórios, yagodejmartins@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; wagnereric589@gmail.com

² Universidade Federal do Pará (UFPA), nicolasfelipee18@gmail.com

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1)

Agradecimentos: Nosso agradecimento aos Pesquisadores do Mangue, jovens das comunidades, do Observatório do Mangue, cuja participação é essencial para a realização dessa pesquisa. Agradecemos ao Observatório do Mangue e seus Maresórios realizado pelo Instituto Sarambuí com apoio da Rufford Foundation (Processo nº 369192) e pela bolsa de pesquisa do CNPq (Processo nº 409667/2022-6). Agradecemos também ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal — LAMA/IECOS/UFPa por viabilizar o desenvolvimento do projeto.